

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

6. UNESCO. (2021). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO Publishing.
7. Boshqaruv psixologiyasi asoslari. (2020). O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
8. Biggs, J. B., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: McGraw-Hill Education.

UO'K: 371.13-340.11

HUQUQIY MADANIYATNING AMALIYOTDAGI HOLATI VA UNI TA'LIM TIZIMIGA TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/15336836>

Mirzayev Toxirjon Turg'unovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim, professional ta'limi muassasalarida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga qaratilgan o'quv kurslari bo'yicha darsliklarini joriy etish masalasi xususida so'z yuritilgan. Xususan, huquq fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda alohida fan dasturi tuzish, huquq fanlarini o'qitish metodikasiga alohida fan tarmog'i sifatida qarash, umumiy o'rta ta'limni modernizatsiyalash ijtimoiy-pedagogik ehtiyoj ekanligi, ta'lim sohasidagi ijtimoiy shyeriklik masalalari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquq fanlarini o'qitish metodikasi, ta'limni modernizatsiyalash, ijtimoiy-pedagogik ehtiyoj, ijtimoiu shyeriklik.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается вопрос внедрения учебников для учебных курсов, направленных на повышение правосознания и правовой культуры в учреждениях общего среднего образования и профессионального образования. В частности, создание отдельной предметной программы основано на особенностях юридического образования, учитывая методологию юридического образования как отдельной отрасли науки, тот факт, что модернизация общего среднего образования является социально-педагогической потребностью, проанализированы вопросы социального обмена в сфере образования.*

Ключевые слова: *право и культура, правосознание, методика преподавания юридических наук, модернизация образования, социально-педагогическая потребность, социальная ответственность.*

Abstract. *This article examines the issue of introducing textbooks for courses aimed at increasing legal awareness and legal culture in institutions of general secondary education and vocational education. In particular, the creation of a separate subject program is based on the peculiarities of legal education, taking into account the methodology of legal education as a separate branch of science, the fact that the modernization of general secondary education is a social and pedagogical need, and issues of social exchange in the field of education are analyzed.*

Key words: *law and culture, legal consciousness, methods of teaching legal sciences, modernization of education, social and pedagogical needs, social responsibility.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 22-iyundagi "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-6012-son Farmoni [1] ga ko'ra, tegishli vazirliklar oldiga davlat oliy ta'lim muassasalari, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlashga ixtisoslashtirilgan muassasalar ya'ni universitet, institut, markaz, fakultet, kurslar, shuningdek, umumiy o'rta ta'lim, professional ta'limi muassasalarida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga qaratilgan o'quv kurslari bo'yicha darsliklarini joriy etish bo'yicha takliflar kiritish vazifasi qo'yildi. Huquq fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, alohida fan dasturi tuzilsa maqsadga muvofiq.

Huquq fanlarini o'qitish metodikasiga alohida fan tarmog'i sifatida qarash lozim. Quyida keltiriladigan adabiyotlar tahlili bunga asos bo'ladi deb hisoblaymiz.

E.M.Ibragimova, L.M.Sverdlova, Yu.N.Kuznetsova [2]lar tomonidan esa oliy ta'lim muassasalarida huquq fanining o'qitilishi masalasi o'rganilar ekan, dastlab umumiy o'rta ta'limni modernizatsiyalash ijtimoiy-pedagogik ehtiyoj ekanligiga urg'u beriladi. Umumiy o'rta ta'limni modernizatsiyalashning asosiy yo'nalishlari sifatida ta'lim mazmunining shaxsga yo'naltirilganligi; talabalarda umumiy, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan faoliyatli xarakteri; talabalarni mavjud bilim, malakalar, faoliyatning alohida vositalaridan real hayotda amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalanish. Bu o'rinda umumiy o'rta ta'limni modernizatsiyalashning asosiy yo'nalishlarini emas, balki ta'limiy vazifalarni bayon etishgan.

Modernizatsiya termining ma'nosi inglizchadan olingan bo'lib modern – zamonaviy, ilg'or, yangilangan degan ma'nolarni anglatadi va bu obyektning yangi talablar va me'yorlar, texnik ko'rsatmalar, sifat ko'rsatkichlariga mos ravishda yangilanishi sanaladi. Darhaqiqat, modernizatsiya negizida mavjud obyektlarning yuzaga kelayotgan yangi talab, ehtiyojlar asosida ularga mos ravishda takomillashtirilishi, tubdan yangilanishini kuzatiladi.

Ta'limni modernizatsiya qilish nuqtai nazaridan huquqni o'qitish metodikasi masalalari avvalo "samarali o'qitish usullaridan foydalanish" vazifasi bilan belgilanadi. Agar usulning samaradorligini aniqlash faqat haqiqiy ish vaqtida mumkin bo'lsa-da, hozirgi paytda huquqshunos muayyan pedagogik topshiriqqa qarab bir yoki bir necha usul yoki ish shaklini ta'minlashi kerak. Shuning uchun amaliyotda keng qo'llanilishi uchun juda ko'p miqdorda metodologik va didaktik materiallar ishlab chiqilishi kerak [3].

Ta'lim sohasidagi yangilanishlar ham mazmunan modernizatsiyaning umumiy jihatlari bilan uyg'un bo'ladi. Xususan, "ta'lim tizimidagi modernizatsiya – mavjud va ilgari ketgan hayot talablariga muvofiq ta'lim tizimini, ta'limiy faoliyatni o'rnatish" [4], "aniq ifodalangan ijtimoiy maqsadlarni ma'qullagan holda ta'limning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi" [5]. Shunga ko'ra ta'lim modernizatsiyasi "shaxsni o'qitish va tarbiyalashga oid eng yaxshi an'analarni saqlab qolgan va boyitgan holda majmuaviy xarakter kasb etib, ta'lim tizimining barcha sohalarini to'la qamrab oladi va jamiyatda qaror topgan malakali mutaxassislarni tayyorlash borasidagi ehtiyojni qondirishga xizmat qiladi".

Huquqiy ong va huquqiy madaniyat fenomeni, uning genezisi, ta'lim jarayonlari va tizimidagi ahamiyati, funksional xususiyatlari, ta'lim oluvchilar huquqi va erkinliklarini ta'minlash, ijtimoiy sherikchilik asosidagi gumanistik aloqalarni tashkil etish va yo'lga qo'yish bilan bog'liq muammolari haqida bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Keyingi yillarda ular milliy ta'lim tizimidagi demokratik qadriyatlarining voqelikka aylanishiga oid izlanishlar bilan yanada boyitildi. Bugun milliy va umuminsoniy huquq normalari bilan yashayotganimiz, shu bilan birga globallashib borayotgan dunyoning yangi huquqiy tizimlariga muhtojligi real voqelikdir. Ushbu o'zgarishlarga muvofiq huquqiy ong va huquqiy madaniyat fenomeni, uning ijtimoiy hayotdagi o'rni va funksional vazifalari ham transformatsiyaga uchraydi.

Jahon tajribasi ijtimoiy tinchlik, xodimlar va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik sharoitidagina jamiyatda uyg'unlikka erishish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkinligiga ishonch hosil qilish imkonini beradi. Ushbu subyektlar o'rtasida, shuningdek, "ular bilan davlat o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarning muvofiqlashtirilishi rivojlangan bozor iqtisodiyotigaega mamlakatlarda ijtimoiy sheriklik instituti nomini olgan ijtimoiy munosabatlarning butun tizimini tashkil etadi". Amalda, ijtimoiy sheriklik sinf yoki shaxsning har qanday diktaturasiga alternativ bo'lib, ijtimoiy nizolarni hal qilishning madaniyatli (tinch) usuli hisoblanadi.

Ta'lim sohasidagi ijtimoiy sheriklik davlatimizda mulkchilik shakllarining o'zgarishi munosabati bilan paydo bo'lgan nisbatan yangi kategoriya bo'lib, uning maqsadi o'zaro munosabatlarning alohida turi hisoblanadi. "Hokimiyat organlari bilan ta'lim muassasalari, ish beruvchilar birlashmalari, kasaba uyushmalari, turli mulk shakllarini korxonalar, bandlik xizmati organlari, boshqa manfaatdor hamkorlar, bu jarayonda barcha ishtirokchilar manfaatlarini maksimal muvofiqlashtirishga qaratilgan" [6].

Zamonaviy sharoitda ta'lim muassasalari mamlakat iqtisodiyot tarmoqlari talablariga javob beraolmaydi. Buning sabablari ko'p bo'lib, ular orasida: qoniqarsiz resurs va ta'lim islohoti uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash; o'qituvchilarning kasbiy malakasi darajasining talabalarni tayyorlash sifatiga qo'yiladigan talablardan orqada qolishi; ma'naviy va jismoniy jihatdan eskirgan moddiy-texnik bazaning axborot va texnologik rivojlanish talablariga mos kelmasligi; iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish istiqbollari to'g'risida ma'lumotlarning etishmasligi; xodimlarning kasbiy malakasi va malakali ishchilarni kasbiy tayyorlashdayangi ish turlarining ehtiyojlari sanoatning mazmuniga muvofiq va hokazo.

Ta'lim jarayonida Huquqiy ong va huquqiy madaniyatning pedagogik amaliyotdagi holati ko'plab omillarga, shu jumladan, ta'lim dasturlariga, ta'limga yondashuvlarga, jamiyatning ijtimoiy-madaniy xususiyatlariga va o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Ta'lim tizimi talabalarda nafaqat huquqiy normalar to'g'risidagi bilimlarni, balki huquq va burchlarni tushunish va hurmat qilishni shakllantirishga intilishi muhimdir.

Pedagogik amaliyotda Huquqiy ong va huquqiy madaniyat holatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan quyidagi jihatlarni ko'rsatib o'tish mumkin:

1.O'quv dasturlari va materiallari: talabalarning huquqiy normalar va masalalardan qay darajadaxabardor bo'lishlari o'quv dasturlariga qanday mavzular va materiallar kiritilganligiga bog'liq. O'quv dasturlarida pedagogik faoliyat bilan bog'liq huquqiy jihatlarni, shu jumladan, talabalar vao'qituvchilarning huquq va majburiyatlarini o'rganish muhim ahamiyatgaega hisoblanadi.

2.O'qitish usullari: munozaralar, rolli o'yinlar va holatlarni tahlil qilish kabi interaktiv usullardan foydalanish huquqiy masalalarni chuqurroq tushunishgayordam beradi. Amaliy vazifalar va vaziyatlarni real hayotda qo'llash ham talabalargao'z bilimlarini amalda qo'llashga ko'maklashadi.

3.Xulq-atvorning namunalari va modellari: o'qituvchilar o'zlarining namunalari bilan talabalarning huquqiy madaniyatini shakllantirishdaasosiy rol o'ynaydi. Ularning me'yor va qoidalarga rioya qilishlari, boshqalarning huquqlarini hurmat qilishlari vaadolatli muomalalari talabalarga kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

4. Ta'lim va intizom: ta'lim muassasalari intizomiy choralar va mukofotlar tizimi orqali qoidalarga rioya qilish va qonunga hurmat ko'nikmalarini shakllantirishga ham e'tibor qaratishlari zarur.

5. Huquqiy madaniyatni shakllantirishda tashqi ta'sir manbalari: oila, jamiyat, ommaviyaxborot vositalari va boshqaomillar ham rol o'ynaydi. Ushbu manbalar talabalarning Huquqiy ongini shakllantirishni qo'llab-quvvatlashi va ularga qarshi turish vazifasini bajaradi.

6. Qo'shimcha ta'lim tashabbuslari: tashqi tashkilotlar, inson huquqlari guruhlari va fuqarolik tashabbuslari qo'shimcha ta'lim resurslari va Huquqiy ongni oshirishga qaratilgan tadbirlarni taqdim etishi mumkin.

7. Ijtimoiy-madaniy muhit konteksti: huquqiy madaniyat turli mamlakatlar va mintaqalarda madaniy, diniy va tarixiyomillarga qarab farq qiladi.

Umuman olganda, o'quv jarayonida huquqiy madaniyatni muvaffaqiyatli shakllantirish integrasiyalashgan yondashuvni, shu jumladan, ta'lim va tarbiya jihatlarini, shuningdek, ta'lim muassasalari, o'qituvchilar, talabalar, ota-onalar va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikni talab qiladi.

Hozirda ta'lim tizimi juda ko'p ijtimoiy bosimni boshdan kechirmoqda va buni, shartli ravishda quyidagi asosiy komponentlar bilan ifodalanishi mumkin [7]:

ta'lim tizimini raqobat hamda talab va taklifehitoylarigayo'naltirish; kambag'allikni qisqartirish yo'li bilan ta'lim tizimining adolatli va samaradorligini oshirish orqali;

ta'lim tizimining barqarorligi, sifati vamaqbulligini moliyalashtirish; resurslardan yanada samarali foydalanish;

boshqaruv va bo'ysunish tizimini qayta ko'rib chiqish ularning har biri ungapos bo'lgan bir qator tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular birgalikda ta'limni isloh qilishga qaratilgan va uni amalgaoshiradi, yoki xizmat ko'rsatish funksiyasini amalgaoshirishda tashqi sharoitlarga moslashish yoki tashqi sharoitlarga faol javob berish, ularni o'zgartirish va maqsadli dastur funksiyasini bajarish salbiy ijtimoiy hodisalarni yumshatish bo'yicha harakatlardir.

Bugungi ta'lim modeli avvalgisidan farq qiladi, chunki u talabalar va tinglovchilarni amaliyotga yo'naltirishga, shuningdek ularga ish bilan ta'minlash istiqbollarni taklif qilishi kerak. Bunday individual yondashuv o'quv dasturlarini rejalashtirishda tegishli moslashuvchanlikni, shuningdek, qo'shimcha ko'nikmalarni tan olishni talab qiladi, masalan, hayotda, ishda va rasmiy mashg'ulotlardan tashqarida bo'lgan boshqa sharoitlarda. Shu bilan birga, tegishli ko'nikmalarni olishdan oldin o'qishni tark etganlar uchun va keyinchalik o'qishga qaytishni istaganlar uchun ta'lim muassasalarini yaratish rejalashtirilgan.

Umrbod ta'lim Yevropa paradigmasiga ko'ra, asosiy maqsadi talabalarning istagini rag'batlantirish va imkoniyatlar uchun qidiruv rasmiy ta'lim muassasasi tashqarida o'rganish hisoblanadi. Ijtimoiy adolatsizlikni faqat ta'lim sohasidagi siyosiy tashabbuslar bilan yengib bo'lmaydi. Ijtimoiy, ishlab chiqarish va ta'lim sohalarining yaqin hamkorligisiz adolatga erishish mumkin emas. "Bugungi kunda ijtimoiy barqarorlik omillaridan biri, jamiyat iqtisodiy taraqqiyotining asosi, aholining intellektual va ma'naviy salohiyatining manbai ta'limdir" [8]. Aholining ta'lim ehtiyojlari o'sib borishi bilan oliy, maxsus va qo'shimcha ta'limga da'vogarlar soni ko'paymoqda va natijada har xil turdagi ta'lim muassasalari tarmog'i ko'paymoqda, ta'lim mazmuni va usullari yangilanadi, talabalarning individual so'rovlari va imkoniyatlari hisobgaolinadi. Maxsus talablar ta'lim sifatiga qarab o'sib bormoqda, bu uning rivojlanishini ochiq tizim sifatida dolzarbligini talab qiladi.

Ta'limning ochiqligi nafaqat turli xil ijtimoiy guruhlarning sherik sifatida ta'limni rivojlantirish jarayoniga jalb qilinishi anglatadi. Ijtimoiy sheriklar – bu tizimni shakllantirish va rivojlantirishning haqiqiy muammolarini hal qilishda ta'limni qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lgan individual va jamoaviyaktyorlardir. Bugungi kunda ta'lim sohasida ijtimoiy sheriklikning zarurligi hech kimga sir emas. Mehnat bozori ehtiyojlariga muvofiq kasb-hunar ta'limi sifatini oshirish zarurati, uzluksiz yaxlit kasb-hunar ta'limi tizimini yaratishning mustahkamlovchi omillaridan biri sifatida ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish o'rganilayotgan muammoning dolzarbligini belgilaydi. Ijtimoiy sheriklik demokratiyani rivojlantirish bilan bog'liq jamoat amaliyotining nisbatan yangi hodisasidir. Bu esa mazkur muammogaolimlar va kasb-hunar ta'limi tashkilotchilarining yetarli e'tibor bermasligi va uning zaif ilmiy rivojlanishini tushuntirishi mumkin. Shu bilan birga, xorijiyamaliyotini tahlil qilish kasb-hunar

ta'limida ijtimoiy sheriklikning yangi, pedagogik jihatdan samarali usullarini ilmiy asoslash uchun metodologik asos yaratadi.

Ta'lim tizimini ijtimoiy boshqarish mexanizmlarini yangilash yanada samarali va zamonaviy strategiyalar, siyosat va amaliyotlarni ishlab chiqish uchun ilmiy yondashuvlar va usullardan foydalanishni talab qiladi. Ta'lim tizimida ijtimoiy boshqaruv mexanizmlarini yangilash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ba'zi ilmiy yondashuvlar:

1. Tizimli yondashuv: tizimli yondashuv ta'lim tizimini murakkab va o'zaro bog'liq elementlar tarmog'i sifatida ko'rib chiqishga yordam beradi. Ushbu yondashuv tizimning turli tarkibiy qismlari (maktablar, universitetlar, talabalar, o'qituvchilar va boshqalar.) bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lish va ular ta'lim sifatiga qanday ta'sir qiladi.

2. Empirik yondashuv: faktik ma'lumotlar va statistik ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish asosida ushbu yondashuv ta'lim tizimining hozirgi holatini baholash, tendensiyalarni aniqlash va qaysi jihatlar e'tibor va o'zgarishlarni talab qilishini tushunishga imkon beradi.

3. Qiyosiy yondashuv: turli mamlakatlarning ta'lim tizimlarini qiyosiy tahlil qilish mamlakatingizda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi tajribani aniqlashga yordam beradi. Ushbu yondashuv bizga ta'limda ijtimoiy menejmentning turli usullari va yondashuvlarini o'rganishga imkon beradi.

4. Strategik yondashuv: ta'lim tizimini rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyalarini ishlab chiqish strategik yondashuvni talab qiladi. U kerakli natijalarga erishish uchun maqsadlar, vazifalar va harakatlar rejalarini aniqlashni o'z ichiga oladi.

5. Ta'lim yondashuvlari: ijtimoiy menejmentda pedagogik usullar va tamoyillarni qo'llash boshqaruv kadrlarini tayyorlash va rivojlantirishga, shuningdek, ularning kasbiy mahoratini oshirishga yordam beradi.

6. Tadqiqot yondashuvi: ta'limni ijtimoiy boshqarish sohasidagi ilmiy tadqiqotlar muammolarni aniqlash, sabablarini tahlil qilish va ularni hal qilish yo'llarini topishga imkon beradi. Ushbu yondashuv ilmiy metodologiya va tahliliy vositalarga asoslangan.

7. Hamkorlik yondashuvi: ta'limni ijtimoiy boshqarish jarayonida o'qituvchilar, ota-onalar, talabalar, ish beruvchilar, jamoatchilik a'zolari kabi turli manfaatdor tomonlarni jalb qilish turli xil manfaatlar va ehtiyojlarni hisobga olishga va yanada barqaror yechimlarni yaratishga yordam beradi.

Ushbu yondashuvlarning barchasi ta'lim tizimini ijtimoiy boshqarish mexanizmlarini yangilash, ularni yanada moslashuvchan qilish va barcha ishtirokchilar uchun yuqori sifatli ta'limga erishish uchun muayyan kontekst va sharoitlarga moslashtirilgan holda birgalikda ishlatilishi mumkin.

Ta'lim mafkurani rivojlantirish va jamoat sherikligi amaliyotini amalga oshirish uchun tan olingan prinsiplar sohadir [9]. Qadim zamonlardan boshlab menejmentning klassik maktabi debataladigan shaxs shaxs sifatida emas, balki to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi kuch, mehnat resursi sifatida tushunilgan. Shunga ko'ra, menejerlar tomonidan inson ehtiyojlari korxonalar ishida xarajatlarni minimallashtirish va rentabellikni oshirish muammolarini hal qilishda bezovta qiluvchi to'siq sifatida qabul qilingan. Strategik menejment fani mavjud bo'lgan bir yarim yoshdan ortiq davr mobaynida menejmentda inson omiliga bo'lgan munosabat sifat jihatidan o'zgartirildi. Ushbu transformasiyani quyidagi formula bilan ifodalash mumkin: kadrlar menejmentidan – kadrlar menejmenti orqali – inson resurslarini boshqarishgacha. Inson resurslarini boshqarish bo'yicha strategik yondashuv bilan, yaxshi ish qilaoladiganlarni rag'batlantirish, rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash hech qachon hozirgidan

muhimroq bo'lmagan. Maqsadli, aqlli va ijodiy ishchi kuchi bugungi kunda bir korporasiyani boshqasidan ajratib turadi.

Yangi davr iqtisodiyoti, mehnat bozorlari, kapital, intellektual va ta'lim resurslarining paydo bo'lishi kadrlar tayyorlashning butun tizimini tubdan o'zgartiradi. Bunday sharoitda ta'lim muassasalari va korxonalar, ish beruvchilar kasaba uyushmalari, ishchilar uyushmalari, bandlik xizmatlari, talabalar va ularning ota-onalari o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimini shakllantirish masalasi, ya'ni nafaqat ta'lim muassasalarining "mahsulotlari" iste'molchisi, balki ularning manbai bo'lishi kerak. Ularning moliyaviy farovonligi tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Bugungi kunda mutaxassislar tayyorlash malakasi va sifatiga qo'yiladigan talablarning o'sib borishi munosabati bilan ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri ish beruvchilarning talablarini to'liq hisobga olishdir. Hamkorlik asosida ta'lim muassasalari bilan o'zaro aloqada bo'lishga qiziqishni hisobga olgan holda, yuqoridagi barcha subyektlarni birlashtiraoladigan ijtimoiy sheriklik tizimini yaratgandagina mehnat bozori holatidagi o'zgarishlarga jiddiy munosabat bildirish mumkin. Hamkorlarini qiziqtirish uchun ta'lim tizimi kasbiy xususiyatlar bilan birga samarali muloqot, ijodkorlik, mas'uliyat kabi shaxsiy sifatlarni rivojlantirgan bitiruvchilarni tayyorlashi kerak.

Davlat alohida turdagi sherikdir, u ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi o'zgarishlarning katalizatori bo'lib xizmat qilishi, sheriklik asosidagi jamoat tashabbuslarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashi mumkin. Davlat innovatsiyalarni amalga oshirish, mahalliy o'zini o'zi boshqarish, notijorat sektorni rivojlantirish vaxayriya faoliyati uchun qonunchilik va tartibga soluvchi sharoitlarni yaratadi. U ijtimoiy sohani rivojlantirish bo'yicha maqsadli dasturlarni shakllantiradi va ularni amalga oshirish uchun turli xil resurslarni birlashtiradi.

Notijorat tashkilotlar, professional birlashmalar yangi g'oyalar va echimlar, ijtimoiy texnologiyalarni taklif etadi, hokimiyatning harakatlari ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlaydi, ko'ngillilarni ishlashga jalb qiladi. Jamoat birlashmalari aholining tegishli guruhlari (yoshlar, nogironlar va boshqalar) manfaatlarini ifoda etadi va yangi qimmatli ko'rsatmalarni ilgari suradi (ekologik harakat, inson huquqlari harakati va boshqalar). Biznes va tadbirkorlar uyushmasi xayriya ehsonlarini, shuningdek, ijtimoiy ahamiyatga ega muammolarni hal qilishda vakolatli menejrlarning tajribasi va professionalligidan foydalanish imkoniyatini beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi (2020 yil 22 iyun) PF-6012-son Farmoni // www.lex.uz.

2. Ибрагимова Е.М., Свердловва Л.М., Кузнецова Ю.Н. Особенности преподавания права в средних общеобразовательных организациях // [https:// cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prepodavaniya-prava-v-srednih-obscheobrazovatelnyh-organizatsiyah](https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prepodavaniya-prava-v-srednih-obscheobrazovatelnyh-organizatsiyah).

3. Гаджиева П.Д. Интерактивные методы в правовом образовании учащихся: автореф. дис. ...кан.пед.наук. – Махачкала: 2005. – С. 12.

4. Коротина К.С. Особенности и противоречия в модернизации отечественного образования // Ж.Молодой ученый. – Чита: 2017. - №44. – С.

5. Муходадаев М.О. Политика модернизации отечественного образования: особенности и противоречия // Ж. Известия РГПУ им. А.И.Герцена. – СПб.: 2008. - №10 (56). – С. 137.

6. Щербак Л. В. Создание системы социального партнерства в сфере профессионально-технического образования: метод. рекомендации / Л. В. Щербак. – К.: Геопринт, 2008. – 45 с.

7. Габор Халаш. Образовательная политика: новые вызовы и возможности: практич. руководство по гос.политике. – К., 2002. – С. 26–36.http://www.icps.com.ua/doc/lg_rus

8. Кадыров Э. Формирование системы социального партнёрства и правовая культура (на примере Узбекистана) // Yuridikfanlaraxborotnomasi-Вестник юридических наук-ReviewofLawSciences. 2 (2017) 7-12.

9. Саидқосимов А. Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда жамоатчилик таъсирини ошириш омиллари // Жамият ва бошқарув. 2021. - №3. – Б. 44-52.

UO'K: 17.026.4 (575.1)

MEDIA FALSAFA HAQIDAGI QARASHLAR TAHLILI

<https://zenodo.org/records/15336840>

Kamolova Munajat Jaloldinovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Media falsafasi ommaviy axborot vositalarining jamiyat qadriyatlarini, shaxsiy o'ziga xoslik va axloqiy asoslarga keng ta'sirini o'rganishga qaratilgan bo'lib, medianing bizning idrokimiz va axloqiy qarashlarimizni qanday shakllantirishiga alohida e'tibor beradi. Media falsafasining tarixiy konteksti uning rivojlanishi va zamonaviy muloqotdagi ahamiyatini tushunish uchun muhimdir. Estetika, kommunikatsiya nazariyasi va texnologik taraqqiyot chorrahasidan kelib chiqqan holda, media falsafasi ommaviy axborot vositalari inson idroki va madaniy amaliyotlarini qanday shakllantirishini o'rganadi. Media falsafasini medianing voqelik, bilim va qadriyatlar haqidagi tushunchalarning integratsiyasini kompleks o'rganish sifatida ta'riflash mumkin. U asosan media texnologiyalari va inson idroki o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganadi, bu omillarning jamiyat tuzilmalari va shaxs o'ziga xosligiga qanday ta'sir etishini sinchkovlik bilan tahlil qiladi.*

Kalit so'zlar: *mediafalsafa, ommaviy axborot vositalari, jamiyat, qadriyat, kino, san'at, ijtimoiy tarmoq, internet, did, estetika, etika, tizim, ommaviy madaniyat, yoshlar, ahloq*

Аннотация. *Философия медиа фокусируется на широком влиянии средств массовой информации на общественные ценности, личную идентичность и моральные основы, уделяя особое внимание тому, как средства массовой информации формируют наше восприятие и моральные взгляды. Исторический контекст медиафилософии важен для понимания ее развития и актуальности в современной коммуникации. Философия медиа, основанная на пересечении эстетики, теории коммуникации и технологического развития, изучает, как средства массовой информации формируют человеческое познание и культурные практики. Философию медиа можно определить как комплексное исследование интеграции медийных концепций реальности, знаний и ценностей. В первую очередь он изучает взаимодействие медиатехнологий и человеческого познания, тщательно анализируя, как эти факторы влияют на социальные структуры и индивидуальную идентичность.*

Ключевые слова: *медиафилософия, средства массовой информации, общество, ценности, кино, искусство, социальная сеть, интернет, вкус, эстетика, этика, система, массовая культура, молодежь, мораль*

Abstract. *Media philosophy focuses on the broad impact of media on societal values, personal identity, and moral foundations, with particular attention to how media shape our perceptions and moral views. The historical context of media philosophy is important for understanding its development and relevance in contemporary discourse. Drawing from the intersection of aesthetics, communication theory, and technological development, media philosophy examines how media shape human cognition and cultural practices. Media philosophy can be defined as the comprehensive study of the integration of media concepts of reality, knowledge, and values. It primarily studies the interaction between media technologies and human cognition, carefully analyzing how these factors affect social structures and personal identity.*

Key words: *media philosophy, media, society, values, cinema, art, social media, internet, taste, aesthetics, ethics, system, mass culture, youth, morality*

Zamonaviy sharoitda ommaviy axborot vositalari jamiyat dinamikasini shakllantirish, muloqotni osonlashtirish va madaniy me'yorlarga ta'sir ko'rsatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

